

SUV RESURLARIDAN TEJAMLI FOYDALANISHGA OID SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARI

¹Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, ²Shaymanov Sharofiddin Quvondiq o‘g‘li

¹Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti t.f.f.d, dotsent,

²Stajyor tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929360>

Annotsiya. Resurslarni oqilona boshqarish va ulardan samarali foydalanishga oid ma'lumotlar tahlili, dala sharoitida tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, muommolarni yechish bo'yicha taxllillar, ortiqcha resurslardan yo'qotilishiga barxam berish bugungi kunning asosiy vazifasidir.

Kalit so'zlar: yer, suv, tajriba, xarorat, gidrologik sharoit meliorasiya, xosildorlik.

KIRISH

Bugungi kunda dunyoning bir qator olimlari qishloq xo'jaligida yekiladigan ekinlarini yetishtirishda cheklangan suv tejamkor sug'orish usullari, sug'orish tartibi, sug'orishning texnika – texnologiya elementlari bo'yicha bir qancha ilmiy - tadqiqot ishlarini olib borishgan. Xususan ekinlarni yetishtirishda turli xil sug'orish usuli, sug'orish texnologiyalaridan foydalanish maqsadida sug'orish tartibi, sug'orish soni, davomiyligi, sug'orish elementlari, sug'orish tizimining texnika – texnologiyalari quyidagilardan iborat: Xo'jalikni iqlim sharoiti; xo'jalikni iqtisodiy sharoiti; tuproq va meliorativ sharoiti; geologik va gidrogeologik sharoiti; gidrologik sharoiti; ekin turi va geografik joylashishi; ekinlarni sug'orish usullari, texnika texnologiyasi; ekinni etishtirishda agrotexnik tadbirlarni tatbiq qilish darajasi. Sug'orish tizimi bo'yicha jaxondagi bir qator olimlar o'z ilmiy - tadqiqot ishlarini olib borganlar. Suv resurs tejoychi texnologiyalarning sug'orishdan olingan iqtisodiy samaradorliklar quyidagicha: diskrit sug'orishda 30% ni, egatlab sug'orishda 15% ni, egiluvchan quvurlar orqali sug'orishda 45% ni, yomg'irlatib sug'orishda 35-40 % ni, ayrazol sug'orishda 40% ni, tomchilatib sug'orishda 60% gacha suv iqtisod qilinish imkoniyati yaraladi.

Respublikamizning tabiiy – xo'jalik sharoitidan kelib chiqqan holda g'o'zani turli xil suv tejamkor sug'orish texnologiyalarini ko'llash orqali sug'orish ishlarini maqsadli va sifatli olib borish keng joriy yetilmoqda. Jaxon va Respublikamiz olimlari qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda suv tejamkor sug'orish usullari, sug'orish texnika va texnologiyalari bo'yicha A.K.Qashqarov, A.N.Kostyakov, A.N.Lyapin, A.M.Альратъев, A.A.Rachinskiy, A.A.Terpigorъev, B.A.Shumakov, B.B.Shumakov, V.F.Nosenko V.A.Anisimov, I.A.Sharov, V.E.Eremenko, S.N.Рыжov, N.F.Bespalov, N.S.Goryunov, F.M.Raximboev, Ye.S.Markov, N.G.Laktaev, S.M.Krivovyaz, N.G.Raevskaya, G.A.Bezborodov, B.S.Serikbaev, F.A.Baraev, R.K.Ikramov, M.X.Hamidov va boshqa bir qancha olimlar ilmiy – tadqiqot ishlari olib borishgan.

Sug'orish usullariga ko'ra tuproq-iqlim, tabiiy – xo'jalik sharoitlariga har xil belgilanishi va suv turli me'yorda berilishi talab etiladi. Bu esa o'z navbatida sug'orish me'yoring turlicha bo'lishiga olib keladi. Turli xil sug'orishda daladagi suvni bir tekis taqsimlash va sug'orishni sifatli olib borish, sug'orish texnika - texnologiyasi elementlarini ishlab chiqish bugungi kunda ilmiy - amaliy ahamiyatga ega. Bu bo'yicha respublikamizning quyidagi olimlari o'z ilmiy - tadqiqot ishlarini olib borganlar.

N.T.Laktaevning tadqiqotlari natijalari shuni ko‘rsatadiki, an’anaviy sug‘orishda dalaning boshi ortiqcha namlanishi hamda pastki qismida nam yetishmasligi tuproqning fizik unumdorligiga xar xil ta’sir etib, tuproq tuzilishiining buzilishiga olib kelgan. Yuqoridagilarni inobatga olib relief, geomorfologik, tuproq turiga qarab ekinlarni sug‘orish usuli tanlashda bu nazariyaga etibor berishga to‘g‘ri keladi.

A.N.Kostyakov sug‘orish texnikasi elementlarining ko‘rsatgichlarini aniqlashda, ularning nazariyasi asos bo‘lib, keng miqiyosida qo‘llash uchun ayrim texnologik holatlariga o‘zgartirishlar kiritilishini aytib o‘tgan.

B.Jo‘raqulov va Sh.Mirzaev ilmiy izlanishlar olib borganlarida Surxon – Sherabod vohasining taqirsimon o‘tloqi tuproqlari sharoitida g‘o‘zani har xil sug‘orish texnika elementlarining samaradorligini oshirish maqsadida ilmiy - tadqiqot ishlari olib borgan, buning uchun tomchilatib sug‘orishdagi shlanglarni har bir egatga hamda egat oralatib joylashtirgan, natijada, sug‘orish texnika elementlari o‘rganilgan.

Hozirgi vaqtda qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘orishda suvdan oqilona foydalanishda, suv tejankor texnologiyalarini ekinlarga qo‘llash, asosiysi cheklangan yer - suv zaxiralaridan maqsadli foydalanish, bu bo‘yicha tomchilatib sug‘orish usulini qo‘llash bugungi kunning dolzarb muammolaridan hisoblanadi. Biz shuni hisobga olib, Surxondaryo viloyatida o‘tloqlashib borayotgan och tusli bo‘z tuproqlari sharoitida tomchilatib sug‘orish usulini qo‘llab, o‘simlikni suvga bo‘lgan talabidan kelib chiqib suv berish, namlikni bir tekis ushlab turish, faqat g‘o‘zaning ildiz qatlamini namlash, namlanishdagi egat uzunligining ta’sirini kamaytirish, asosiy maqsad suv sarfini tejash va boshqa resurslarni tejashdan iborat.

Xulosa qilib aytganda 1. Olib borilgan nazariy – amaliy tadqiqot ishlari natijasida bugungi global iqlim o‘zgarishi sharoitida suv resurslari taqchilligi sezilayotgan bir vaqtda ekinlarni sug‘orishda suv tejoyvchi sug‘orish texnologiyalardan keng foydalanish maqsadga muvofiq.

2. Tomchilatib sug‘orishni birinchi navbatda sug‘orish suvi tanqis bo‘lgan hududlarda, sho‘rlanmagan tuproqlarda tomchilatib sug‘orish joriy qilish yaxshi natija berishi aniqlandi.

3. Tomchilatib sug‘orish usulini keng miqiyosda tatbiq qilishda, tizim uchun ishlatiladigan butlovchi qismlar (tindirgichli hovuz anjomlari, qumli va turli fil’trlar, nasos agregati, magistral quvur, tarqatuvchi quvur, tomizgichli shlang, suv o‘lchagich asbobi – vodamer, monometr, mineral o‘g‘it erituvchi idishlar, suv tozalovchi fil’trlar, quvurdagi bosimni rostlovchi dastak va boshqa butlavchi qismlarni) mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilsa, iqtisodiy samaradorligi yanada yaxshilandi.

4. Hisobiy qatlamning butun egat uzunligi bo‘ylab bir tekis namlanishini ta’minlash, dalada qo‘l mehnati resursini, yonilg‘i moylash material xarajatlarini, begona o‘tlarning unib chiqishini, suv sarfini kamaytirishda, mineral o‘g‘it me’yorini, lekin hosildorlikni oshirish maqsadida resurs tejankor tomchilatib sug‘orish usulidan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi.

5. Adabiyotlar tahlili natijasida hamda qilingan xulosalardan kelib chiqib, Surxondaryo viloyatining o‘tloqlashib borayotgan och tusli bo‘z, mexanik tarkibiga ko‘ra, o‘rta qumoq tuproqlari sharoitida g‘o‘zani tomchilatib sug‘orish usulida sug‘orish tartibini ishlab chiqish to‘la yechilmaganligi, g‘o‘zani tomchilatib sug‘orish texnikasining maqbul elementlarini aniqlash yetarli darajada o‘rganilmaganligi sababli ushbu usulni qo‘llab, g‘o‘zani yetishtirishda ilmiy - tadqiqot ishlari olib borilishi dolzarb deb hisoblandi.

Izlanishlar natijasida adabiyotlar sharhi va tahlilidan ko‘rish mumkinki, usulni keng qo‘llashda qiyyinchiliklardan biri, uni o‘rnatishdagi sarf-xarajatlar. Shu sarf-xarajatlarni qisqa muddatda qoplash uchun suv sarfini 49-54 % gacha kamaytirish, mineral o‘g‘itlarni 32-36 %

gacha, yonilg'i moylash xarajatlarini 34-43 % gacha, qo'l mehnati (ishchi kuchi) resursi 32-39 % gacha, g'o'za ekinining o'sishi, rivojlanishi, hosil tuplashiga ta'sirini hisobga olib, bu o'z navbatida ilmiy izlanishlar olib borishga asosiy sabab bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.01.2024 yildagi PQ-5-son “Quyida bo'lganida suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risi”dagi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-son “2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risi”dagi Farmoni.
3. Artikov A.Z. Kapelnoe oroshenie tonkovoloknistogo xlopchatnik aktiviravannoy vodoy na takirovidnix pochvax Surxan-Sherabadskoy dolini. Avtoreferat na soisk. k.s/x. nauk. Tashkent, 2001.
4. A.D.Axmedov, Nadejnost sistem kapelnogo orosheniya [Tekst]// Axmedov A.D., Temerev A.A., Galiullina Ye.Yu. //Izvestiya nijnevoljskogo agror universitetskogo kompleksa: nauka i professionalnoe obrazovanie. - Volgograd, 2010. №3 (19). - S. 84–89.